

USTOD AYNIYNING HAYOT HODISALARINI BADIYLASHTIRISH MAHORATI**Normuratova Nigora Rustam qizi****Buxoro davlat universiteti 1-bosqich doktoranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10907833>****Kalit so'zlar:** Sadriddin Ayniy, "Esdaliklar", o'lim motivi, sevgi motivi, ijod, hikoya.

Yozuvchi ikki narsani tasvirlashda ulkan mahorat kasb etgan. Bular sevgi va o'lim hodisalari. Adib ijodiyotida o'lim motivini tasvirlash, inson va jamiyat voqeligini badiiy tahlil qilish borasida bir qancha misollar mavjud. Memuarda o'lim haqidagi mulohazalar hayot mazmuni, taqdir mavzusi bilan bog'langan. S.Ayniy qahramonlari o'lim oldidan qo'rqmaydi, aksincha uni tabiiy bir hodisa hisoblaydi. "Xotiralar"da o'lim-o'lim borliqdan voz kechish hissi sifatida namoyon bo'ladi. Unda yosh bolaning o'limi, qariyaning o'limi, ayollar va yosh yigitlarning uchraydi. Umuman olganda yozuvchi turli yoshdagi va jinsdagi qahramonini tanatologik motiv bilan boyitadi. Ikkinchi qismda mulla Burhon hikoyasida bir bechora qizning fojiali taqdiri keng o'rinda hikoya qilinadi. Mulla Burhon bir yoz faslida "chilla" o'tirish uchun Xoja O'bon mozoriga boradi. U yerning mutavallisi g'alati bir kishi edi. Asarda u shunday tasnif topgan: "Mutavalli yetmish yoshlarga borgan bir chol bo'lib, pakana bo'yli, gavdasi yog'on, qorni katta va yuzi kunda ikki marta tug'adigan tovuqning yuziday qip-qizil ekan. Bu odam mutavallilik vazifasidan tashqari, xonaqohning imomlik, xatiblik va shayxlik vazifasini ham bajarar va umuman mozor va xonaqohning barcha ishlari uning ixtiyorida ekan".¹

Bu ayyor mutavalli o'ta xasis bo'lib, mozorga begona odamni yaqinlatmas edi. Mulla Burhon ham undan ko'ra ayyorroq chiqib, mutavallining barcha hiylalarini bilib oldi. Mutavallining bo'yi yetgan bir qizi bo'lib, mulla Burhon uni sevib qoladi. Shu o'rinda yozuvchi lirik chekinishlar bilan u parivashni tasvirlaydi. Bu vaziyatda u qahramoni tilidan Xisrav Dehlaviyning quyidagi baytini ifoda etadi:

"Raftan ba chi monad? Ba xiromidani tovus,
Bargashta nigoh kardanash? Oxui ramida".

Bizga ma'lumki, amir Buxorosida qizlar paranjida yurishgan. Oshiq yigit ham qizning faqat yurishidan tovusga o'xshatib, oshiq bo'lib qolgan. Natijada, oshiq yigit o'z sevgisini izhor qilishga so'zlar oddiqlik qilib, she'r orqali dardini yengillashtirmoqchi bo'lgan. Mulla Burhon qizga bo'lgan sevgisi tasvirlar ekan, uning hayvoniy ishqlarining insoniy ishqqa aylanganini samimiy so'zlarda ifodalaydi: "Men shuni his qilardimki, uni haddan oshiq sevganman va uning ishq otashida o'tga tashlangan qil kabi to'lg'anmoqdaman. Bu vaqtda u qiz, nazarimda, uchrashuvning avvalgi minutlaridagi kabi yengiltak bir qiz ko'rinmas, endi u poklik vas of qalblilikning namunasiday bo'lib ko'rinardi. Qisqa qilib aytganda, boshda mening unga bo'lgan sevgim "hayvoniy bir ishq" bo'lsa, endi "insoniy ishq" darajasiga ko'tarilgan edi. Bu holatda men "Layli va Majnun", "Farhod va Shirin" qissalarini quruq va uydurma afsona deb, ham ba'zi so'fiylarning aytganlaricha "ilohiy ishqning ramzi (simvoli)" deb ham bilmasdim, balki u qissalarni "o'zim bilan Poshshoxon orasida paydo bo'lgan sevgining namunaviy ifodasi" deb bilardim". Uning sevgisi dastlab faqatgina hayvoniy hislarini talabi tufayli bo'lib, keyinchalik qizning pok yuragi uning bu tuyg'ularini yo'q qildi. Yozuvchi asarning ana shu o'rnida sevgini

¹ Sadriddin Ayniy. Asarlar. 5-tom. –T.: "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyoti, 1965.B.272

darajaga ajratib, insoniy ishqqa erishish uchun pok qalb zarurligini talab qiladi. Ammo mulla Burxon Poshshoxonga erisholmadi. Ularning sevgilari fojia bilan yakun topdi. Mutavalli xojalar avlodidan bo'lganidan, bir bechora mullani o'ziga teng olmaydi. Mulla Burhon sevgisidan ajralib, kasal bo'lib qoldi. Poshshoxon yigit bilan birga bo'lmasligini eshitib, jinni bo'lib o'zini osadi. Uning o'n ikki yashar xizmatchisini esa mutavalli o'ziga nikohlab oldi. Yosh qizaloq ham tez orada jinni bo'lib, Poshshoxon o'zini osgan joyga borib, o'zini o'ldirdi. Bu voqeadan so'ng mulla Burhonning ahvoli yomonlashadi. Mulla Burhon bu halokat to'g'risida: "Bu halokatni keltiruvchi shum xabarni eshitgach, menda ortiq hayot umidi qolmadi. Menga yuzlangan falokat jon achituvchi va o'zim o'ylaganimdan ortiqroq edi: go'zal, mehribon dildorimning fojiasi ustiga, menga yuklangan ziyrak, sof dil va ma'sum go'dak bo'lgan qizning fojiasi meni o'tdan olib o'tga tashlardi".² Ushbu voqeadagi o'lim motiviga e'tiborimizni qaratamiz. Voqeada ikki inson qurbon bo'ldi. Ularning o'lim sabablari turlichadir. Poshshoxonning o'limi bu dunyoni rad etishdan, o'zni allohga topshirdan sodir bo'lgan o'lim hisoblanadi. Chunki u bu mazmunsiz hayotda yashashi uchun ma'no topolmaydi. Uning so'nggi umidi bo'lgan sevgisi ham otasi tomonidan rad etildi. Sevgisiga erisholmagan oshiq jinnisifat bo'lib, o'zdan kechdi. Poshshoxon sof va qaynoq sevgiga ega bo'lganidan, muhabbatining alangasi uni kuydirdi. Ikkinchi fojia bu uning xizmatchisi bo'lgan qizaloqning o'limi. Qizaloq mutavalliga nikohlanganidan ko'p o'tmay, u ham xuddi Poshshoxondek o'zini osadi. Uning o'limi sababchisi, albatta, ayyor mutavalli edi. Aslida, uning o'limi najot edi. Kimsadan qutilib najotga erishish. Yozuvchi memuar-romanda sevgi va o'limning go'zal tasvirini Poshshoxon timsolida mukammal tasvirladi.

"Esdaliklar"ning uchinchi qismida yana bir halokat mavjudki, bu to'qqiz yashar qizning nikohi bilan bog'liq. Yozuvchi unda bolaning o'limini aks ettiradi. Uning qurboni qirq yoshli eri aytganidek, "hali quchoqning mazzasini bilmaydigan", to'qqiz yoshli, ojiz qiz edi. Agar Abdufattoh unga teginmoqchi bo'lsa, bechora qiz qo'rqib, onasining quchog'iga yugurib borardi. Eriga qizning baxtsizligi ko'rinmay, to'y uchun sarf qilgan pullariga achinar edi. Ammo qizning azob-uqubatlari uzoqqa cho'zilmadi: "Yettinchi kuni ertalab kuyov xursand holda edi. Hamma uning murodga yetganini angladi. Shunday bo'lsa ham o'zidan eshitgan ma'qul deb, undan kechani qanday o'tkazganini surishtira boshladilar".³

Abdufattoh bunga javoban qizning otasiga yo qizingni menga bo'ysundirib ber yo to'yga ketgan tangalarimni qaytarib ber deb talab ilganini mullalarga aytib, bu voqea qanday sodir bo'lganini shunday tasvirleydi: "...kechasi yotar vaqtda bizning xonaga to'rtta yog'och qoziq bilan tasha olib kirdi, qoziqlarni biz yotadigan joyning to'rt tarafiga qoqdi....otasining mana bu tadbiri orqasida men bu kecha murod-maqsadimga yetdim".⁴

Abdufattohning "quvonchi" uzoqqa yetmadi. O'sha kuni soat o'n ikkilarda qizning o'lgan xabari xalq orasida yoyildi. Yozuvchi uning yuragi yorilib o'lganini hikoya so'ngida yozib qoldirgan. Ushbu voqeada o'lim qo'rquv yuzasidan favqulotda sodir bo'ldi. Bola yuragi qattiq qo'rqqanidan bu hodisalarini ongiga sig'dirolmagan va natijada bevaqt o'limga sabab bo'ldi.

"Esdaliklar" memuar-romanida turli xil shaxslarning fojiali taqdirlari aks etgan. Uni biz taqdirlar ensiklopediyasi deb ham atasak bo'ladi. Diqqatimizni asarning to'rtinchi qismidagi

² Sadriddin Ayniy. Asarlar. 5-tom. –T.: "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyoti, 1965.B.307

³ Sadriddin Ayniy. Asarlar. 6-tom. –T.: "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyoti, 1965.B.73

⁴ Sadriddin Ayniy. Asarlar. 6-tom. –T.: "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyoti, 1965.B.74

voqealarga qaratamiz. Yozuvchi bir o'rinda uch shaxsning halokatini aks etgan. Ular Rustamcha, Mahdum Gav va Pirak. Hikoya boshida yozuvchi o'quvchini dunyo ishlari haqidagi mulohazalar bilan tayyorlab keladi. Voqeani tasvirlab, Rustamcha kim ekanligi haqida o'quvchiga tasavvur uyg'otadi: "Maraka-maydonda faqat bir yigit harifini talab qilib tik turardi. Uning bo'yi kalta, badani kamgo'sht, betlari qip-qizil edi. U maydon o'rtasida, go'yo namoz safida yoki biron ulug' odam oldida turgandek, qo'llarini oldiga olib, boshini yerga egib, uyalqirab turardi".⁵ Rustamcha xarakteri o'ta kamtar bo'lib, besh nafarni yiqitib, yelkasini yerga tekkazib, boshini ko'tarmay turardi. Shu payt uning raqibi Azim nomli pahlavon chiqdi. Rustamcha "dastpech" deb ataluvchi kurash usulidan foydalanib, uni yengdi. Jangdan so'ng, ikki pahlavonni yonma yon gaplashib turganini ko'rib, adib shod bo'ladi. Chunki o'sha vaqt Buxoro pahlavonlari va oliftalari o'rtasida bunday holat ko'rinmasdi. Ammo uning quvonchi bir lahzalik edi. Dehchalik Azim raqibini halol jangda o'ldira olmagach, uni hech kim yoq joyga olib bordi va pichoqladi. Bu favqulotda hodisadan yozuvchi yomon ahvolga tushdi. U Rustamchanning so'nggi so'zlarini tinglab, ko'zi ochiq qolganini ko'rdi. Pahlavonning eng so'nggi so'zlari "voh" edi. Shu fojia ustida yozuvchi o'tkir tabiatli, iste'dodli ijodkor Hayrat bilan birga edi. Shoir Rustamcha xotirasiga o'sha joyda qit'a yozdi.

Shafqatsiz falakning dastidan faryod,
Rustamchaga bo'lib umidlar hamroh,
Juma kuni qo'qis chiqdi ko'chaga,
Qiyomat qo'zg'aldi shu kuni nogoh;

Yo'l uzra yiqilib, qonga belanib,
Rustamcha cho'zilib qoldi, (afsus-oh!),
O'z qatli ta'rixi uchun u dedi:

"Azimi dehchagi bo kord zad, voh"

Dehchalik Azim ham quruq qolmadi
Zamon qasosidan, al-hamdu lil-loh.

Mahoratli yozuvchi Rustamcha o'limini tasodifiy bir hol sifatida ifodalaydi. Uning qahramoni uchun o'lim kutilmagan mehmon singari keldi va o'z omonatini olib ketdi. Yuqorida keltirilgan qit'a uning o'limi haqidagi qisqacha lirik satrlar bo'lib, yozuvchi uni Rustamcha va Hayrat xotirasi uchun ushbu o'rinda keltirgan. Agar biz ushbu qit'ani arab alifbosi bilan yozsak, "Azimi dehchagi bo kord zad, voh" iborasidan Rustamcha o'limining ta'rixi chiqadi. Yozuvchi nasrda lirik parcha keltirish orqali vaziyatga baho beradi. Umuman yuqorida ham shunga o'xshash misollarga duch kelgan edik. Ya'ni S.Ayniy voqeaga mos tarzda, uning vaziyatini ochib berish uchun lirikaga murojaat qiladi. Nasr ifoda etolmagan tuyg'ularni, nazm bilan to'ldirib, o'rni bilan keltirib o'tadi. Bu ham memuar-romanning katta yutuqlaridan biri hisoblanadi. Pahlavonning qasosini olish uchun uning hamqishloqlari dehchalik Azimni topib, o'sha joyda uning ishini ham bitirishadi. Dehchalik Azim o'limi unga berilgan jazo sifatida hikoyada berilgan. Ya'ni u bir musulmonning qonini nohaq to'kkani uchun, o'lim unga munosib jazo bo'ldi. Ammo yozuvchi dehchalik Azim o'limi haqida ko'p to'xtalib o'tirmay, keying qahramoni bo'lgan Mahdumi Gav voqeasini ham aynan shu hikoya bilan bog'lab ketadi. Mahdumi Gav fojiasini yuqorida ko'rib o'tdik. Uni "amir hukumatining qurboni" sifatida namoyon qiladi. Undan so'ng, uning ukasi Pirak ham xuddi akasi singari g'ussamarg bo'lib o'ldi. Bir hikoyada

⁵ Sadriddin Ayniy. Asarlar. 7-tom. –T.: "Toshkent" badiiy adabiyot nashriyoti, 1965.B.221

to'rt halokat tizimli tasvirlangan. Ammo bu hodisalarning ichida bo'lgan Mahdumi Gav allaqachon siyosiy tuzumdan ruhiy holati vayron bo'lib, o'limini kutib yotgan edi ...

References:

1. Sadriddin Ayniy. Asarlar. 5-tom. –T.: “Toshkent” badiiy adabiyot nashriyoti, 1965.B.272
2. Sadriddin Ayniy. Asarlar. 5-tom. –T.: “Toshkent” badiiy adabiyot nashriyoti, 1965.B.307
3. Sadriddin Ayniy. Asarlar. 6-tom. –T.: “Toshkent” badiiy adabiyot nashriyoti, 1965.B.73
4. Sadriddin Ayniy. Asarlar. 6-tom. –T.: “Toshkent” badiiy adabiyot nashriyoti, 1965.B.74
5. Sadriddin Ayniy. Asarlar. 7-tom. –T.: “Toshkent” badiiy adabiyot nashriyoti, 1965.B.221

